

XXVIII CONGRESSO NAZIONALE
ITALIANO DI ENTOMOLOGIA
SIENA | 16-20 GIUGNO 2025

LIBRO DEGLI ABSTRACT

ENTI ORGANIZZATORI

UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIPARTIMENTO DI
**SCIENZE
DELLA VITA**
— DSV

Società
Entomologica
Italiana

Accademia
Nazionale
Italiana di
Entomologia

SESSIONE XII

XII - LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA

POSTER

Gestione agro-ecologica dei fitofagi del pomodoro da industria in Campania: effetto della combinazione di inter-cropping, border-cropping e simbionti radicali sul controllo di *Phthorimaea (=Tuta) absoluta* e sulla biodiversità del sistema agricolo

Domenico Crispo¹, Giorgio Formisano¹, Gianluca Melone¹, Stefano Parisi¹, Lorenzo Goglia¹, Gennaro Di Prisco¹, Michelina Ruocco¹, Adriana Sacco¹, Pasquale Cascone¹, Massimo Giorgini¹, Emilio Guerrieri¹

¹CNR-IPSP

La riduzione degli input di natura chimica per il controllo delle avversità biotiche è diventata una priorità nei sistemi agricoli per mitigare i possibili effetti negativi sull'ambiente associati al loro impiego e per salvaguardare le sempre meno disponibili risorse idriche. L'approccio agro-ecologico per la gestione dei sistemi agricoli offre un'alternativa alla gestione convenzionale attraverso la conservazione e l'incremento della biodiversità funzionale sia soprasuolo che sottosuolo. Nell'ambito del progetto PRIMA "ASTER - Agroecology-inspired Strategies and Tools to Enhance Resilience and ecosystem services in tomato crop", è stato condotto uno studio in una coltura commerciale di pomodoro da industria che ha combinato la consociazione (inter-cropping) con piante repellenti, l'uso di simbionti radicali e l'incremento, perimetralmente alla coltura, della biodiversità vegetazionale (border-cropping). L'obiettivo era quello di realizzare un sistema colturale resiliente ed in grado di ridurre l'impatto delle avversità entomologiche, con particolare riferimento alla *Phthorimaea absoluta* (Lepidoptera: Gelechiidae), insetto chiave del pomodoro da industria in Campania. La sperimentazione è stata condotta in un'area ad orticoltura intensiva da pieno campo, caratterizzata da un notevole depauperamento della vegetazione spontanea. La consociazione è stata realizzata con il trapianto, sulle file binate della coltura, di *Tagetes patula*, una pianta nota per la sua attività nematocida e per la repellenza verso *P. absoluta* e aleirodidi, evidenziata in prove di laboratorio. La biodiversità vegetazionale è stata anche incrementata attraverso la semina di un miscuglio di essenze erbacee a fioritura scalare in fasce perimetrali, a costituire un'area rifugio e di alimentazione per insetti antagonisti e impollinatori; in aggiunta, sulle testate della coltura sono state trapiantate specie vegetali (*Calendula*, *Verbena*) note per essere utilizzate per la riproduzione e l'alimentazione dai miridi predatori (i principali antagonisti naturali di *P. absoluta*). Come simbionti radicali sono stati distribuiti alcuni ceppi di *Trichoderma* della collezione del CNR-IPSP, selezionati per il loro effetto biostimolante su pomodoro. Durante il ciclo colturale, nel campo sperimentale ASTER, non sono stati eseguiti trattamenti insetticidi. La gestione agro-ecologica è stata quindi confrontata con quella aziendale (assenza di biodiversità vegetazionale ed esecuzione di interventi con insetticidi di sintesi). I campionamenti periodici delle popolazioni di insetti hanno evidenziato nell'appezzamento ASTER, rispetto al controllo aziendale, una significativa riduzione dei livelli di infestazione da parte dei fitofagi, in particolare della *P. absoluta*, e un considerevole incremento della biodiversità e numerosità degli antagonisti naturali. La biodiversità del sistema è stata anche monitorata con trappole Malaise, che hanno evidenziato come nell'appezzamento ASTER, la biodiversità degli Imenotteri parassitoidi e dei predatori sia stata significativamente più elevata rispetto al controllo aziendale, sia come numero di individui che come numero famiglie e specie campionate. I risultati ottenuti, in corso di replica, evidenziano come l'approccio agro-ecologico per la gestione del pomodoro da industria, anche in aree ad agricoltura intensiva, possa essere una soluzione sostenibile, non solo per l'ambiente ma anche economicamente.

PAROLE CHIAVE: agroecologia, biodiversità, Hymenoptera, parassitoidi, predatori, IPM, *Tagetes*, *Trichoderma*